

tsestr/novosti/gchp-mozhet-stat-odnim-iz-osnovnykh-instrumentov-razvitiya-ekonomiki-i-infrastruktury-v-2023-godu/?ysclid=1h4vgzhtxm940330469 (дата обращения: 07.09.2023).

9. Петрушевская, В. В. Методический подход к оценке эффективности механизма финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства / В. В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 2(22). – С. 129-144. – DOI 10.5281/zenodo.5516801. – EDN LDBRBG.

УДК 336.62
DIO

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

РЕШЕТНИКОВА Т.П.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;

РАСТОРГУЕВА Ю.С.,
ст. преподаватель кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье проведен анализ процесса стратегического управления промышленным предприятием. Выделены финансовые инструменты стратегического управления, которые позволяют оценить потенциал экономической безопасности субъекта хозяйствования. Уделено внимание оценке информационных источников внешней среды. Рассмотрены принципы корпоративной безопасности на примере ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Выведен алгоритм процесса трансформации корпоративных финансов с учетом специфики донецкого региона.

Ключевые слова: трансформация, корпоративные финансы, экономическая безопасность, стратегическое управление, финансовый менеджмент, корпоративная безопасность, внешняя информация.

THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF CORPORATE FINANCE

RESHETNIKOVA T.P.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of Finance
and Accounting Department
FSBEI HE «DONNTU»;

RASTORGUEVA Y.S.,
Senior Lecturer of the Department of Financial
Services and Banking
FSBEI HE «DONAMPA»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the process of strategic management of an industrial enterprise. The financial instruments of strategic management that allow assessing the potential of economic security of a business entity are highlighted. Attention is paid to the

assessment of information sources of the external environment. The principles of corporate security are considered on the example of JSC Novolipetsk Metallurgical Combine. The algorithm of the corporate finance transformation process is derived taking into account the specifics of the Donetsk region.

Keywords: *transformation, corporate finance, economic security, strategic management, financial management, corporate security, external information.*

Постановка задачи. Постоянные трансформации и изменения на мега- и макроуровнях, развитие мировой финансовой грамотности и финансового мышления вызвали фундаментальные изменения финансового состояния субъектов микроуровня, которыми являются промышленные предприятия и корпорации. Разработки в области корпоративных финансов в России свидетельствуют о формировании финансовой модели планирования, анализа и управления корпоративными финансами подобно странам с более развитой экономикой.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы трансформации корпоративных финансов были затронуты в работах И.А. Карачун [1], Г.И. Хотинской и Е.И. Шохина, Дэн Лань, И.Ю. Беляевой и О.В. Данилова, М.В. Чараевой, Е.Н. Карповой, И.А. Прядко, Ян Лю [4] и других авторов.

Актуальность. Современные условия и преобразования, возникшие в мировой экономике, диктуют трансформационные процессы в технологиях и управлении. Меняются порядки, правила в экономической системе, а также в технологических процессах. Поэтому, актуальность темы продиктована эволюционными процессами в социально-экономической и политической среде.

Целью научного исследования является анализ элементов корпоративного управления промышленного предприятия, а также разработка алгоритма процесса трансформации корпоративных финансов.

Изложение основного материала. Сложнейшим этапом стратегического управления считается внедрения стратегического подхода в повседневную практическую деятельности отдельных промышленных предприятий и корпоративных объединений. Поэтому необходимо выработать принципы реализации стратегий при помощи общей работы руководства предприятия с государством, с партнерами, разработать критерии целевой оценки производственного потенциала.

В настоящее время научная база финансово-экономических наук представлена обширным финансовым инструментарием, т.е. различными методиками, методами, моделями формирования и трансформации корпоративных финансов. В частности, методы внедрения стратегического управления в деятельность промышленных предприятий получили название общего подхода к стратегическому развитию. Однако, кроме использования определенных методик, следует уделить внимание изучению конкретной ситуации субъекта хозяйствования и дать целевую оценку его производственного потенциала, что позволит получить реальную оценку и информацию экономической безопасности предприятия.

Производственный потенциал промышленного предприятия – это система взаимосвязанных и взаимозаменяемых ресурсов, представленных производственными и управленческими подсистемами предприятия. Важно понимать, что имеет значение не только объем этих составляющих, но и их соответствие друг другу, а также, как используются отдельные элементы потенциала. А это зависит от уровня взаимодействия, составляющих производственного потенциала, и принятых стратегий развития составляющих системы, которые находят свое выражение, как в ресурсных, функциональных, маркетинговых стратегиях, так и в общих институциональных стратегиях производственного предприятия.

Результаты целевого анализа всего потенциала, а также отдельных его элементов являются основой для следующих действий:

- определение стратегий и сроков их реализации;

- выявление направлений и темпов изменения структуры потенциала производственного предприятия и его компонентов;
- выбор направления трансформации корпоративных финансов;
- формирование заданного уровня конкурентоспособности производственного предприятия;
- принятие решений относительно организационной реструктуризации;
- обеспечение экономической безопасности предприятия [2].

Особое внимание следует уделять оценке производственного потенциала, что даст информацию о реальной способности предприятия выпускать продукцию и получать необходимые результаты.

В качестве основного источника информации в финансовой аналитике выступают не только основные формы бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и др.), которые являются внутренней информационной базой, но и анализ альтернативных корпоративных стратегий, которые не были приняты к реализации, диагностика упущенных выгод, которые определяют аналитический инструментарий.

Точкой отсчета развития системы стратегического управления на промышленном предприятии является умение дать ситуативную оценку промышленно-производственного потенциала, оценить финансовое состояние, проверить информационно-интеллектуальную и экономическую безопасность. Способствовать этому будет повышение компетентность и квалификации сотрудников, развитие кадрового потенциала и использование опыта деятельности других отраслевых предприятий в условиях нестабильности и неопределенности внешней и внутренней среды.

К внешней информации относят 5 групп взаимосвязанных между собой показателей.

1 группа. Показатели макроэкономического развития, характеризующие общеэкономическое развитие государства. К ним относятся: темпы инфляции, налоговая и денежно-кредитная политика, дефицит бюджета в стране, ключевая ставка Центрального банка, показатели отраслевого развития, основные информативные показатели по отрасли, к которой принадлежит предприятие и так далее.

2 группа. Показатели фондовых инструментов, характеризующие конъюнктуру финансового рынка. К ним относятся основные виды акций, облигаций и др., которые обращаются на фондовом рынке: объемы и цены сделок по основным видам фондовых инструментов, официальный курс отдельных валют, которыми оперирует корпорация в процессе внешнеэкономической деятельности. Система показателей этой группы незаменима для формирования портфеля долгосрочных финансовых инвестиций, осуществления краткосрочных финансовых вложений и некоторых других аспектов корпоративных финансов.

3 группа. Показатели нормативного-регулирования и правовые показатели. Источником формирования показателей этой группы являются Законы, нормативно-правовые акты, принимаемые различными органами государственного управления. В финансовом менеджменте особое значение имеет информация о наличии правовых актов по развитию и поддержке бизнеса, о наличии правовых актов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность страны, о стабильности, о процессуальных сторонах реализации законодательства и др.

4 группа. Показатели, характеризующие научно-технический прогресс. К ним относятся такие факторы: новейшие достижения в области науки и техники, технологии, имеющие значение для отрасли и корпорации, доступ организации к информации о новейших достижениях в области науки и техники, что особенно важно для предприятий тяжелой промышленности, коими богат Донецкий регион.

5 группа. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов. Система информативных показателей этой группы используется в основном для принятия оперативных финансовых решений. Источником формирования

показателей этой группы служит публичная отчетная информация на сайте компании, в прессе, соответствующие рейтинги с основными показателями деятельности (банков, страховых компаний) и т. д. [1].

Внешняя среда содержит массу опасных факторов, которые при возможности руководству корпорации необходимо предвидеть и стремиться избежать или минимизировать их влияние. Однако, внешняя среда полна и возможностей, которые возможно использовать для достижения финансового успеха, в связи с этим, руководству корпорации необходимо уметь предложить подходящие способы реагирования на внешнее влияние.

Каждый субъект хозяйствования представляет собой индивидуальную, сложную технико-экономическую и социальную систему, которая отражает его индивидуальность и специфику. Для наглядности рассмотрим элементы корпоративного управления на примере ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – НЛМК) имеет особую, сложную специфику управления. Главные принципы и процедуры корпоративного управления сформулированы в Кодексе корпоративного управления предприятия.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, принятым на металлургическом комбинате, реализуются следующие основные принципы корпоративного управления:

1. Соблюдения прав и интересов акционеров;
2. Равенства отношений ко всем акционерам;
3. Паритета прав на участие в управлении компанией;
4. Соблюдения прав третьих лиц;
5. Приверженности единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых компаний, и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является НЛМК;
6. Политики информационной открытости и прозрачности;
7. Деловой этики при ведении бизнеса;
8. Законности, следование действующим нормам и международным стандартам корпоративного управления.

Учитывая важность корпоративного управления при формировании инвестиционной привлекательности корпорации, НЛМК непрерывно совершенствует систему корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Выделим основные задачи финансового менеджмента НЛМК:

- формирование объем финансовых ресурсов необходимый для реализации задач развития предприятия;
- эффективное использование целевых финансовых ресурсов, по ключевым направлениям деятельности хозяйствующего субъекта;
- оптимизация денежных потоков в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности;
- снижение финансового риска при планируемом объеме прибыли;
- обеспечение ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности;
- соблюдение экономической безопасности предприятия в процессе его развития.

Финансовый менеджмент НЛМК неразрывно связан с финансами хозяйствующих субъектов, т. е. с денежными отношениями, которые касаются образования и использования собственного и заемного капитала, вовлеченного в производственно-коммерческую деятельность корпорации.

Подобный опыт корпоративного управления на предприятиях Российской Федерации может послужить примером для применения на предприятиях металлургической отрасли Донбасса.

Как отмечено в научном докладе «Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения», разработанного коллективом авторов ГБУ

«Институт экономических исследований» ДНР металлургическое производство Донбасса характеризуется значительным ростом. Доля металлургических предприятий в структуре промышленности Республики за последние, весьма нестабильные, годы увеличилась с 23% до 45% (практически до довоенного уровня). [3]

В этом же докладе отмечено, что активизация инвестиционного процесса не может осуществляться без трансформации финансов и оценки состояния промышленных предприятий Республики. Также сказано о необходимости разработки новой экономической модели развития самостоятельного Донбасса. Донецкий регион – это территория, которая обладает уникальным ресурсным потенциалом для создания технологических цепочек. Эти возможности обусловлены запасами природных ресурсов, мощным производственным и научно-техническим потенциалом.

Процесс трансформации корпоративных финансов можно представить в виде алгоритма – последовательных этапов (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм процесса трансформации корпоративных финансов

При определении высокого уровня готовности к определенной трансформации можно будет говорить, что предприятие с высокой доходностью на вложенный капитал, с одной стороны, может гораздо легче привлечь инвесторов, с другой, – предпочтет ограничиться использованием собственных средств по причине достаточности нераспределенной прибыли.

Таким образом, финансовый менеджмент, нацеленный на процесс трансформации корпоративных финансов, будет иметь многоцелевую направленность. В процессе трансформации финансовый менеджмент должен быть сосредоточен на следующих задачах:

- избежание банкротства и больших финансовых потерь (капитала, доходов и прибыли);
- завоевание лидирующих позиций в конкурентной борьбе;
- увеличение «стоимости бизнеса» выраженной в росте курсовой стоимости акций;
- обеспечение роста объема производства и продаж;
- рост прибыли и снижение расходов;
- обеспечение высокого уровня доходности (активов, собственного капитала и продаж) и др.

Приоритетность той или иной задачи по-разному определяется в рамках существующей теории финансового менеджмента и интересов корпорации.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведенное исследование может найти отражение в трансформации финансового управления промышленных предприятий новых регионов Российской Федерации и станет залогом формирования долгосрочных целей развития предприятия, возможностью осуществления инвестиционных проектов. Важнейшим и неотъемлемым элементом такой финансовой политики, направленной на трансформацию корпоративных финансов, должны стать государственное регулирование, информационное, нормативно-правовое обеспечение, финансовая устойчивость и экономическая безопасность. Это позволит планировать и проводить необходимые мероприятия для минимизации негативных последствий кризисных ситуаций.

Вероятно, что созданы благоприятные условия для дальнейшей трансформации и совершенствования процесса управления финансами на основе алгоритма процесса трансформации корпоративных финансов, что поможет обеспечивать корпоративную безопасность промышленных предприятий региона. Финансовый менеджмент предприятия, в свою очередь определяет ряд практических задач, наиболее важными среди которых являются определение предельного уровня риска, реализация мер по минимизации риска и максимизации прибыли, достижение разумного соотношения между риском и доходностью.

Список использованных источников

1. Карачун И.А., Корпоративные финансы в трансформационной экономике : учеб. пособие / И.А. Карачун. – Минск : бгу, 2021. – 183 с.
2. Денисова Е.И. Механизм реструктуризации как способ адаптации предприятия к изменениям окружающей среды. ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»: Вестник ОГУ №8(90)/август`2008 – 81-86 с.
3. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

4. Чараева М. В., Карпова Е. Н., Прядко И. А., Ян Лю. Влияние цифровой трансформации на развитие системы управления корпоративными финансами // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 2. С. 181-189. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-2-181-189>

5. Дэн Л. Основные аспекты цифровой трансформации корпоративного финансового управления // Академическая публицистика. 2022. № 5-1. С. 138-144.

УДК: 336.02

DOI

НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ

**ЯСИНСКАЯ Н. А.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий методическим центром
отдела образования администрации
Володарского района,
пгт. Володарское, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация**

Аннотация. Статья даёт представление о современных тенденциях проявления кризиса управления личными финансами в условиях цифровизации финансовых операций и отношений, с одной стороны, и кризиса посткапиталистической системы хозяйствования и управления, с другой. Полученные выводы могут быть полезными при оценке эффективности социально-экономической политики государства в аспекте управления финансовым поведением физических лиц и разработке мер по приоритетным направлениям развития регуляторных механизмов финансового обеспечения физических лиц.

Ключевые слова: управление (большими) данными, управление финансами, кибернетическая революция, цифровая валюта, кризис, личные финансы, моделирование

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF THE PERSONAL FINANCE MANAGEMENT CRISIS IN THE DATA ECONOMY

**YASINSKAYA N. A.,
Dr. Sc. in Economics, Associate Professor.
Head of the Methodological Center of the
Education Department of the Volodarsky
District Administration,
Volodarskoe, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. The paper gives an idea of the current trends in the manifestation of the crisis of personal finance management in the conditions of digitalization of financial transactions and relationships, on the one hand, and the crisis of the post-capitalist system of management and management, on the other. The obtained conclusions can be useful in assessing the effectiveness of the socio-economic policy of the state in the aspect of managing the financial behavior of individuals and developing measures for the priority areas of development of regulatory mechanisms for financial support of individuals.